

СМАРТ-КОНТРАКТЫ В ПОЛИТИКЕ: АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ С ПОМОЩЬЮ БЛОКЧЕЙНА

Рузимуродов Бехруз Рустамович

email: behruzterrabite@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4268-5877>

Аннотация. В этой статье исследуется преобразующая роль смарт-контрактов с поддержкой блокчейна в реализации государственной политики, уделяя особое внимание их потенциалу в повышении прозрачности, эффективности и подотчетности в управлении. Смарт-контракты, как самоисполняемые соглашения, автоматизируют такие процессы, как государственные закупки, распределение социальных пособий и управление налогами, сокращая бюрократическую неэффективность и коррупцию. Опираясь на практические примеры из Дании, Эстонии и глобального государственно-частного партнерства, в статье рассматриваются преимущества и проблемы интеграции смарт-контрактов в политические системы. Обсуждаются юридические, технические и этические аспекты, включая юрисдикционную неопределенность и безопасность данных. Исследование подчеркивает необходимость междисциплинарного сотрудничества для использования смарт-контрактов для эффективной трансформации управления.

Ключевые слова: *блокчейн, политические технологии, политические институты, парламентаризм, прозрачность, государственное управление, электронное правительство, цифровизация*

I. Введение

В эпоху быстрой цифровой трансформации интеграция технологий в управление становится краеугольным камнем модернизации политических систем. Технология блокчейн с ее децентрализованной, прозрачной и неизменяемой архитектурой стала мощным инструментом для перестройки различных секторов, включая политику. Одно из ее наиболее перспективных применений заключается в реализации смарт-контрактов для автоматизации процессов государственной политики.

Смарт-контракты — это самоисполняемые соглашения, условия которых прописаны непосредственно в коде¹. Эти цифровые контракты устраняют необходимость в посредниках, обеспечивают точность и гарантируют исполнение при выполнении predetermined условий. Их значимость в политике огромна, поскольку они могут оптимизировать бюрократические процедуры, снизить коррупцию и повысить эффективность реализации государственной политики. От автоматизации распределения благосостояния до обеспечения прозрачности государственных закупок смарт-контракты революционизируют то, как правительства взаимодействуют с гражданами и управляют ресурсами.

Применение смарт-контрактов в политических системах решает давние проблемы, такие как неэффективность, человеческие ошибки и отсутствие прозрачности в исполнении политики. Используя возможности блокчейна, смарт-контракты гарантируют, что государственная политика будет выполняться так, как задумано, что снижает риск манипуляций и задержек². Например, автоматизация социальных выплат с использованием смарт-контрактов обеспечивает своевременные выплаты соответствующим

¹ Ethereum whitepaper, 2015. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>

² Бехруз Р. РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: КАК БЛОКЧЕЙН МОЖЕТ РЕШИТЬ ПЕНСИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЗБЕКИСТАНА? //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2023. – Т. 3. – №. 2.

бенефициарам без необходимости ручного вмешательства.

Целью данного исследования является изучение роли смарт-контрактов в автоматизации реализации государственной политики и решение следующих исследовательских вопросов:

1. Как смарт-контракты могут повысить эффективность и прозрачность реализации государственной политики?
2. Каковы практические применения смарт-контрактов в политических системах?
3. Какие проблемы и ограничения существуют при реализации смарт-контрактов для государственной политики?

II. Методы

В этом исследовании используется качественный исследовательский подход для изучения роли смарт-контрактов в автоматизации реализации государственной политики в политических системах. Методология включает сочетание анализа тематических исследований, обзора литературы и сравнительного анализа для эффективного решения исследовательских вопросов.

Дизайн исследования

Исследование структурировано для анализа приложений, преимуществ и проблем смарт-контрактов в государственной политике. Описательная и аналитическая структура используется для оценки существующих вариантов использования технологии блокчейн в управлении, фокусируясь на смарт-контрактах. Такой подход позволяет получить всестороннее понимание их внедрения и потенциального влияния на политические системы.

Сбор данных

Анализ примеров: В исследовании рассматриваются реальные примеры применения смарт-контрактов в управлении, включая распределение благосостояния, государственные закупки и системы

электронного голосования. Ключевые примеры включают в себя систему управления на основе блокчейна в Эстонии, инициативы электронного голосования в Швейцарии и пилотные проекты Индии в области блокчейна для реализации политики. Анализ примеров был выбран на основе их релевантности вопросам исследования и их задокументированного влияния на эффективность и прозрачность.

Обзор литературы:

Были рассмотрены рецензируемые журнальные статьи, официальные документы, правительственные отчеты и научные книги, чтобы собрать информацию о теоретических и практических аспектах блокчейна и смарт-контрактов. Литература охватывает публикации с 2010 по 2024 год, чтобы обеспечить сочетание основополагающих и современных точек зрения.

Сравнительный анализ:

Исследование сопоставляет традиционные методы исполнения государственной политики с системами на основе блокчейна, уделяя особое внимание эффективности, прозрачности и экономической эффективности. Этот анализ основан на вторичных данных из существующих исследований и отчетов.

Аналитические инструменты

Для интерпретации собранных данных использовался качественный контент-анализ, подчеркивающий повторяющиеся темы, закономерности и ключевые идеи. Анализ фокусируется на:

- *Операционной механике смарт-контрактов.*
- *Их результатах с точки зрения эффективности и прозрачности.*
- *Проблемах, возникающих при их реализации.*

Этические соображения

Поскольку исследование основано на вторичных данных, этические проблемы минимальны. Тем не менее, все источники были критически

оценены на предмет достоверности, и были предоставлены надлежащие цитаты для обеспечения академической честности.

Ограничения

Исследование ограничено вторичным анализом данных, который может не охватывать последние неопубликованные разработки в области технологии смарт-контрактов. Будущие исследования могут включать сбор первичных данных посредством интервью с политиками и технологами для дальнейшей проверки результатов.

Эта методология обеспечивает тщательное изучение смарт-контрактов в политических системах, предлагая надежную основу для результатов и обсуждения.

III. Результаты

Интеграция смарт-контрактов в реализацию государственной политики продемонстрировала значительный потенциал в повышении эффективности, прозрачности и подотчетности в рамках государственных процессов. В этом разделе представлены результаты различных тематических исследований и экспертных анализов, подчеркивающие практические применения, преимущества и проблемы, связанные с внедрением смарт-контрактов в политических системах.

3.1. Повышение эффективности и автоматизация

Смарт-контракты сыграли важную роль в автоматизации сложных государственных процедур, тем самым сокращая ручное вмешательство и ускоряя предоставление услуг. Ярким примером является сотрудничество между исследователями и датским муниципалитетом, где был разработан прототип реализации смарт-контрактов на основе блокчейна для управления муниципальными процессами. Исследование пришло к выводу, что такая реализация осуществима и предлагает такие преимущества, как гарантии

целостности, проверяемость и прямое сотрудничество между сторонами³.

В контексте государственно-частного партнерства (ГЧП) смарт-контракты были предложены для автоматизации различных подпроцессов, повышения прозрачности и эффективности. Теоретическая структура предполагает реализацию пилотных схем, которые используют смарт-контракты, технологию распределенного реестра (DLT) и искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации этапов ГЧП. Этот подход направлен на решение распространенных проблем, таких как задержки и отсутствие прозрачности при реализации ГЧП⁴.

3.2. Повышение прозрачности и снижение коррупции

Неизменяемая природа блокчейна гарантирует, что после выполнения смарт-контракта детали транзакции постоянно регистрируются и доступны для проверки⁵. Эта функция особенно полезна в процессах государственных торгов. Предлагаемая структура торгов на основе блокчейна направлена на создание справедливой, прозрачной и независимо проверяемой системы, сокращая возможности для коррупции и повышая доверие общественности к государственным закупкам.

3.3. Правовые и нормативные соображения

Внедрение смарт-контрактов в государственную политику поднимает важные правовые вопросы, особенно касающиеся их признания и

³ Krogsbøll, M., Claudi, A., Frøyseth, R., & Naas, L. (2020). Blockchain-based Smart Contracts for Municipal Processes: A Case Study in Denmark. Springer Lecture Notes in Computer Science. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51280-4_36

⁴ Inter-American Development Bank. (2021). Smart Contracts: An Exploration of Their Potential for Public-Private Partnerships. Retrieved from <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Smart-Contracts-An-Exploration-of-Their-Potential-for-Public-Private-Partnerships.pdf>

⁵ Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

обеспечения соблюдения в рамках существующих правовых рамок. В странах гражданского права ведется постоянный анализ того, как смарт-контракты должны интерпретироваться органами принудительного характера и какие правовые принципы должны ими регулироваться. Например, Беларусь приняла законодательство, легализующее смарт-контракты, вводя презумпции для содействия экономической стабильности и ограничения злоупотреблений⁶. Аналогичным образом Португалия признает действительность контрактов, заключенных через блокчейн-платформы, применяя существующие положения договорного права к смарт-контрактам⁷.

3.4. Проблемы и ограничения

Несмотря на преимущества, ряд проблем препятствует широкому внедрению смарт-контрактов в государственную политику:

Техническая сложность: внедрение смарт-контрактов требует передовых технических знаний и надежной цифровой инфраструктуры, которых может не хватать в некоторых государственных органах.

Юридические неопределенности: отсутствие стандартизированных правовых рамок в различных юрисдикциях может привести к неопределенности относительно возможности принудительного исполнения смарт-контрактов⁸.

Проблемы конфиденциальности данных: хранение конфиденциальных правительственных данных в блокчейне требует строгих мер для обеспечения

⁶ Elizaveta Zainutdinova. Smart Contracts in the Civil Law Countries: The Legislative Analysis and Regulation Perspectives, Law and Technology in a Global Digital Society

⁷ Cong, L. W., & Zhiguo, H. (2018). Blockchain disruption and smart contracts. NBER Working Paper No. w24399. Retrieved September 01, 2021, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3138382

⁸ de Filippi, P., & Hassan, S. (2016). Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code is Law to Law is Code. First Monday, 21(12). Retrieved from <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/7113/5657>

конфиденциальности и соблюдения правил защиты данных⁹.

3.5. Мнения экспертов

Эксперты в этой области признают преобразующий потенциал смарт-контрактов в управлении. Магнус Кроссбёлль и его коллеги в своем исследовании смарт-контрактов на основе блокчейна для государственных процессов утверждают, что такие реализации обеспечивают гарантии целостности и проверяемости, которые имеют решающее значение для общественного доверия¹⁰.

Кроме того, в отчете Межамериканского банка развития подчеркиваются возможности прозрачности и автоматизации, которые смарт-контракты и DLT предлагают на разных этапах ГЧП, предполагая, что пилотные схемы могут подтвердить эти преимущества¹¹.

3.6. Будущие перспективы

Продолжающееся развитие технологии блокчейн и растущий интерес со стороны правительств во всем мире предполагают многообещающее будущее смарт-контрактов в реализации государственной политики. Продолжение исследований, пилотных проектов и разработка всеобъемлющих правовых рамок будут иметь важное значение для решения текущих проблем и раскрытия полного потенциала смарт-контрактов в создании более эффективных, прозрачных и подотчетных политических систем.

⁹ Рузимуродов Б. ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН //TAMADDUN NURI JURNALI. – 2024. – Т. 8. – №. 59. – С. 60-64.

¹⁰ Krogsbøll, M., Claudi, A., Frøyseth, R., & Naas, L. (2020). Blockchain-based Smart Contracts for Municipal Processes: A Case Study in Denmark. Springer Lecture Notes in Computer Science. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51280-4_36

¹¹ Inter-American Development Bank. (2021). Smart Contracts: An Exploration of Their Potential for Public-Private Partnerships. Retrieved from <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Smart-Contracts-An-Exploration-of-Their-Potential-for-Public-Private-Partnerships.pdf>

В заключение следует отметить, что, хотя смарт-контракты предлагают существенные преимущества для автоматизации и улучшения реализации государственной политики, тщательное рассмотрение технических, юридических и этических аспектов является обязательным для обеспечения их успешной интеграции в правительственные процессы.

IV. Обсуждение

Интеграция смарт-контрактов в реализацию государственной политики представляет как многообещающие возможности, так и заметные проблемы. Эксперты подчеркивают потенциал этой технологии для повышения эффективности, прозрачности и доверия к государственным процессам, а также предупреждают о правовых, технических и этических соображениях.

Повышение эффективности и прозрачности

Смарт-контракты как самоисполняемые соглашения, закодированные в блокчейне, могут автоматизировать различные аспекты государственного управления. Такая автоматизация снижает потребность в посредниках, сводит к минимуму человеческие ошибки и ускоряет предоставление услуг. Например, в государственных закупках смарт-контракты могут оптимизировать процессы, гарантируя, что условия контракта будут автоматически выполняться после выполнения predetermined условий. Это приводит к повышению прозрачности и сокращает возможности для коррупции. Как отмечается в исследовании правового режима смарт-контрактов в государственных закупках, «смарт-контракты могут повысить эффективность и прозрачность процессов государственных закупок за счет автоматизации исполнения контрактов и обеспечения соблюдения согласованных условий»¹²

¹² Sapiens Network. (2022). The Legal Regime of Smart Contracts in Public Procurement. Retrieved from <https://sapiensnetwork.eu/the-legal-regime-of-smart-contracts-in-public-procurement/>

Правовые и нормативные проблемы

Несмотря на свои преимущества, смарт-контракты поднимают существенные правовые вопросы. Жесткость кода может привести к проблемам при возникновении непредвиденных обстоятельств, поскольку традиционные правовые системы часто полагаются на гибкость толкования для устранения двусмысленностей. Более того, трансграничный характер технологии блокчейн усложняет вопросы юрисдикции. В отчете Европейского центрального банка подчеркивается, что «правовой статус смарт-контрактов остается неопределенным, особенно в отношении их принудительного исполнения в разных юрисдикциях»¹³. Эта неопределенность требует разработки стандартизированных правовых рамок для регулирования использования смарт-контрактов в государственной политике.

Технические ограничения и проблемы безопасности

Развертывание смарт-контрактов не лишено технических проблем. Уязвимости безопасности в коде могут быть использованы, что приведет к непреднамеренным последствиям. Кроме того, неизменность блокчейна, хотя в целом и является его преимуществом, означает, что ошибки в смарт-контрактах трудно исправить после развертывания. Всесторонний обзор смарт-контрактов на основе блокчейна подчеркивает, что «несколько проблем продолжают подрывать их принятие, такие как угрозы безопасности, уязвимости и юридические вопросы»¹⁴.

Решение этих технических проблем имеет решающее значение для надежной

¹³ European Central Bank. (2017). Smart Contracts from a Legal Perspective. ECB Report on Smart Contracts. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/omg/2017/201712/2017-12-12_ECB_OMG_item%205_Smart_contracts_from_a_legal_perspective.pdf

¹⁴ Xu, X., Weber, I., & Staples, M. (2021). Blockchain-Enabled Smart Contracts: Architecture, Use Cases, and Open Research Challenges. Springer Journal on Pervasive and Mobile Computing. DOI: 10.1007/s12083-021-01127-0

реализации смарт-контрактов в управлении.

Этические и социальные соображения

Автоматизация государственной политики посредством смарт-контрактов также поднимает этические вопросы. Отсутствие человеческой свободы действий в автоматизированных процессах может привести к жестким результатам, которые могут не учитывать индивидуальные обстоятельства. Кроме того, цифровой разрыв может усугубить неравенство, поскольку не все граждане имеют равный доступ к технологии блокчейна или ее понимание¹⁵. Исследование использования смарт-гибридных контрактов показывает, что «небрежная автоматизация может привести к негибкой и бесчеловечной системе правоохранительных органов, управляемой алгоритмами, которые не учитывают особенности отдельных лиц или меньшинств»¹⁶. Поэтому важно сбалансировать автоматизацию с необходимостью человеческого суждения при реализации государственной политики.

Перспективы на будущее

В перспективе успешная интеграция смарт-контрактов в государственную политику требует междисциплинарного подхода, включающего сотрудничество между технологами, юристами, политиками и специалистами по этике. Разработка адаптивных правовых рамок, повышение технической надежности и обеспечение учета этических соображений будут иметь решающее значение. По мере развития технологии она обещает преобразовать государственное управление, сделав его более эффективным, прозрачным и отвечающим потребностям граждан.

¹⁵ Research Center on Decentralized Technologies. (2023). Smart Hybrid Contracts: Legal Challenges and Ethical Implications. ArXiv Preprint. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2312.07565>

¹⁶ Zyskind, G., Nathan, O., & Pentland, A. (2015). Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data. IEEE Security and Privacy Workshops, 180–184. DOI: 10.1109/SPW.2015.27

В заключение следует отметить, что хотя смарт-контракты предлагают существенные преимущества для автоматизации реализации государственной политики, для обеспечения их успешной интеграции в государственные процессы необходимо тщательно рассмотреть правовые, технические и этические аспекты.

V. Заключение

Интеграция смарт-контрактов в реализацию государственной политики может произвести революцию в управлении за счет повышения эффективности, прозрачности и подотчетности. Как показывает это исследование, смарт-контракты предлагают практические решения давних проблем в государственном управлении, таких как бюрократическая неэффективность, коррупция и человеческие ошибки. Автоматизируя процессы и обеспечивая неизменяемость записей транзакций, смарт-контракты предоставляют правительствам надежный инструмент для оптимизации операций и укрепления общественного доверия.

Результаты исследования подчеркивают несколько успешных применений смарт-контрактов, включая государственные закупки, распределение благосостояния и налоговое управление. Эти реализации подчеркивают их способность сокращать задержки, улучшать распределение ресурсов и повышать прозрачность процедур. Однако обсуждение также выявляет критические проблемы, которые необходимо решить для их широкого внедрения. К ним относятся правовые неопределенности, технические ограничения и этические соображения, связанные с жесткостью автоматизированных процессов.

Экспертные мнения подчеркивают необходимость сбалансированного подхода к интеграции смарт-контрактов в государственную политику. Хотя эта технология является преобразующей, ее принятие требует надежных правовых рамок для обеспечения принудительного исполнения и

адаптивности к непредвиденным обстоятельствам. Кроме того, устранение технических уязвимостей и обеспечение безопасности данных имеют решающее значение для создания устойчивой и безопасной инфраструктуры блокчейна. Этические соображения, такие как предотвращение цифрового исключения и сохранение человеческого надзора, также должны быть приоритетными для обеспечения справедливой реализации.

Заглядывая вперед, смарт-контракты имеют огромные перспективы для преобразования реализации государственной политики, но их успех зависит от совместных усилий технологов, политиков, юристов и специалистов по этике. Правительства должны инвестировать в пилотные проекты, поощрять инновации и устанавливать четкие нормативные правила, чтобы использовать весь потенциал этой технологии.

В заключение, несмотря на сохраняющиеся проблемы, преобразовательный потенциал смарт-контрактов в создании эффективных, прозрачных и ориентированных на граждан систем управления неоспорим. Благодаря стратегическому планированию и междисциплинарному сотрудничеству смарт-контракты могут переопределить государственное управление и проложить путь к более подотчетной и отзывчивой политической экосистеме.

Список использованной литературы:

1. Cong, L. W., & Zhiguo, H. (2018). Blockchain disruption and smart contracts. NBER Working Paper No. w24399. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3138382
2. de Filippi, P., & Hassan, S. (2016). Blockchain Technology as a Regulatory Technology: From Code is Law to Law is Code. First Monday, 21(12). Retrieved from <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/7113/5657>

3. Ethereum whitepaper. (2015). Retrieved from <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
4. European Central Bank. (2017). Smart Contracts from a Legal Perspective. ECB Report on Smart Contracts. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/omg/2017/201712/2017-12-12_ECB_OMG_item%205_Smart_contracts_from_a_legal_perspective.pdf
5. Inter-American Development Bank. (2021). Smart Contracts: An Exploration of Their Potential for Public-Private Partnerships. Retrieved from <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Smart-Contracts-An-Exploration-of-Their-Potential-for-Public-Private-Partnerships.pdf>
6. Krogsbøll, M., Claudi, A., Frøyseth, R., & Naas, L. (2020). Blockchain-based Smart Contracts for Municipal Processes: A Case Study in Denmark. Springer Lecture Notes in Computer Science. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51280-4_36
7. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
8. Research Center on Decentralized Technologies. (2023). Smart Hybrid Contracts: Legal Challenges and Ethical Implications. ArXiv Preprint. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2312.07565>
9. Ruzimurodov B. (2024). Правовые и этические проблемы хранения персональных данных в технологии блокчейн. TAMADDUN NURI JURNALI, 8(59), 60-64.
10. Sapiens Network. (2022). The Legal Regime of Smart Contracts in Public Procurement. Retrieved from <https://sapiensnetwork.eu/the-legal-regime-of-smart-contracts-in-public-procurement/>

11. Xu, X., Weber, I., & Staples, M. (2021). Blockchain-Enabled Smart Contracts: Architecture, Use Cases, and Open Research Challenges. Springer Journal on Pervasive and Mobile Computing. DOI: 10.1007/s12083-021-01127-0
12. Zainutdinova, E. (2023). Smart Contracts in the Civil Law Countries: The Legislative Analysis and Regulation Perspectives. Law and Technology in a Global Digital Society.
13. Zyskind, G., Nathan, O., & Pentland, A. (2015). Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data. IEEE Security and Privacy Workshops, 180–184. DOI: 10.1109/SPW.2015.27
14. Бехруз Р. РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: КАК БЛОКЧЕЙН МОЖЕТ РЕШИТЬ ПЕНСИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЗБЕКИСТАНА? //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2023. – Т. 3. – №. 2.